

Octra Schnelleinstieg

Christoph Draxler

Julian Pömp

5. Mai 2019

Einleitung

Octra ist ein web-basierter Editor zum effizienten Erstellen zeitalignierter orthographischer Transkripte von Sprachaufnahmen [PD17]. Octra ordnet einer Audiodatei eine einzige Transkriptionsspur zu, die in der Regel ein orthographisches Transkript der Äußerung mit einigen wenigen Markersymbolen für bestimmte interessierende Phänomene enthält. Ergebnis einer Transkription ist eine Segmentliste, deren Elemente zeitaligniert sind und die den Transkriptionstext enthalten. Diese Segmentliste kann in verschiedenen Formaten exportiert werden.

Bei der Entwicklung von Octra wurde auf eine möglichst effiziente Bedienung geachtet. Der 2D-Editor stellt auch längere Signalabschnitte ohne

Stauchung dar und erlaubt damit ein visuelles Setzen von Grenzen. Mit Tastaturkürzeln können die wichtigsten Editorfunktionen direkt erreicht werden.

Octra unterstützt drei Modi:

- *online*-Modus zur automatischen Auswahl der zu transkribierenden Datei,
- *lokaler* Modus zur Verarbeitung lokaler Dateien,
- *URL*-Modus zur Einbettung in Verarbeitungspipelines.

Octra unterstützt nur eine Transkriptionsspur. Das bedeutet, dass Octra für die Annotation von Dialogen weniger gut geeignet ist.¹

1 In 10 Schritten zum Transkript

Abbildung 1: BAS Webdienste mit einem Link auf Octra

1. Öffnen Sie in Google Chrome or Mozilla Firefox entweder die Seite der BAS Webdienste (Abb. 1) oder den Link

<https://www.phonetik.uni-muenchen.de/apps/octra/octra/login>

¹Kapitel 4.1 zeigt, wie man auch Aufnahmen mit mehreren Sprechern in Octra transkribieren kann.

Der Octra-Startbildschirm besteht aus zwei Teilen: links für den Online- oder Crowdsourcing-Modus, rechts für den lokalen Modus (Abb. 2).

Abbildung 2: Octra Startbildschirm – Zur Transkription im lokalen Modus muss eine Audiodatei im .wav-Format auf das graue Feld gezogen und dort losgelassen werden.

2. Wählen Sie auf dem lokalen Rechner eine Audiodatei im .wav-Format aus, ziehen Sie sie auf das graue Feld in der rechten Hälfte des Octra-Fensters. Damit starten Sie die Transkription².
3. Octra öffnet die Signaldatei im 2D-Editor (siehe Abbildung auf der Titelseite).

²Wenn schon eine Audiodatei in Bearbeitung ist, dann warnt Octra, dass die Transkription dieser Datei noch nicht abgeschlossen ist und verworfen wird

4. Wählen Sie einen Signalabschnitt aus und drücken Sie die Tabulator-Taste zum Abspielen des ausgewählten Signalabschnitts.³
5. Markieren Sie Signalabschnitte zur Transkription durch Setzen von Grenzen – am besten in Pausen. Bewegen Sie dazu den Cursor an die passende Stelle im Signal und drücken Sie die Taste 'S'. Durch nochmaliges Drücken der Taste 'S' können Sie die eben gesetzte Grenze wieder löschen.
6. Mit der Taste 'A' markieren Sie ein Segment als leeres Segment – ein solches Segment muss nicht transkribiert werden, es enthält nur einen Pausenmarker.
7. Bewegen Sie den Cursor zwischen zwei Segmentgrenzen und drücken Sie die Eingabetaste (auch Return-Taste genannt). Octra öffnet das Segment im Transkriptionseditor (Abb. 3).
8. Mit der Tabulatortaste starten und stoppen Sie die Audiowiedergabe. Mit der Kombination Umschalt- und Tabulatortaste startet die Audiowiedergabe ca. 0,5s vor der Cursorposition – damit kommt man leicht wieder an die richtige Stelle im Transkript. Das Abspielen kann auch durch Mausklicks auf die Abspielbuttons gesteuert werden.
9. Wenn das Segment transkribiert ist gehen Sie mit der Tastenkombination 'ALT' und → zum nächsten Segment; das Transkript des zuletzt bearbeiteten Segments wird dabei automatisch gesichert.
10. Sind alle Segmente transkribiert, sichern Sie die Transkripte mit der Schaltfläche 'Daten exportieren'. Octra bietet Ihnen eine Reihe von Exportformaten für das Sichern der Transkription an (Abb. 4).

³Alternativ setzen Sie in den Einstellungen (im blauen Balken unter dem Zahnrad-Symbol) die Optionen **Lupe anzeigen** und **Audiowiedergabe bei Mausbewegung** – dann wird der Signalabschnitt unter der Lupe abgespielt.

Abbildung 3: Octra Transkriptionseditor

2 Weitere Optionen

Octra bietet eine Vielzahl weiterer Möglichkeiten:

- **weitere Editoren:** der *Dictaphone-Editor* erlaubt die Steuerung des Audiosignals wie mit einem Diktiergerät, der *lineare Editor* stellt das gesamte Signal in einer Zeile dar.
- **Loggen:** Octra erlaubt ein Loggen der Editorfunktionen. Damit kann der Transkriptionsvorgang detailliert analysiert werden. Im lokalen Modus ist das Loggen standardmäßig ausgeschaltet.
- **Crowdsourcing:** Octra kann als Editor in Crowdsourcing-Projekten verwendet werden. Dazu werden die zu transkribierenden Dateien in

Abbildung 4: Export-Dateiformate in Octra

einer Datenbank auf dem Server abgelegt. Transkribierer melden sich bei Octra an, wählen das ihnen zugeordnete Projekt auf der linken Seite des Anmeldefensters aus. Octra lädt dann die nächste zu bearbeitende oder die ihnen zugewiesenen Datei aus und öffnet sie im Editor. Nach Ende der Transkription wird das Transkript automatisch an den Server übermittelt und die nächste Datei geöffnet.⁴

- **Einstellungen:** mit der Einstellung *einfacher Modus* werden Beschriftungen der Symbole angezeigt, mit *Audioausgabe bei Mausbewegung* wird das Audiosignal im Lupenfenster abgespielt.

⁴Wenn Sie selbst ein Crowdsourcing-Transkriptionsprojekt einrichten wollen schreiben Sie bitte an draxler@phonetik.uni-muenchen.de.

- **Segmentliste:** durch einen Klick auf das Augensymbol (👁️) wird eine farbcodierte Liste aller Segmente angezeigt: grün für transkribierte, rot für noch nicht transkribierte Segmente, blau für Pausensegmente. Rote Schrift zeigt formale Fehler im Transkript an, z. B. das Verwenden von Satzzeichen.
- **Hilfestellung:** Octra zeigt Hilfetexte zu den einzelnen Bedienelementen an, wenn man mit der Maus darüberfährt.

Bitte melden Sie Fehler und Verbesserungsvorschläge über den Fehlermeldungsbutton oder per Mail an octra@phonetik.uni-muenchen.de.

3 Zitieren

Wenn Sie Octra für Ihre Arbeiten benutzen, dann zitieren Sie bitte [PD17]. Vielen Dank!

```
@inproceedings{PoempDraxler_2017,
  Address = {Berlin},
  Author = {Julian Pömp and Christoph Draxler},
  Booktitle = {Proceedings Phonetik und Phonologie},
  Title = {{OCTRA} -- A configurable browser-based editor for orthographic transcription},
  Pages = {145-148},
  Year = {2017}}
```

bzw.

Julian Pömp, Christoph Draxler (2017) *Octra – A configurable browser-based editor for orthographic transcription*, Proceedings Phonetik und Phonologie, pp. 145-148

4 Anhang

4.1 Transkription von Aufnahmen mit mehreren Sprechern

Gerade in Gesprächsaufnahmen sind mehrere Sprecher zu hören. Unabhängig davon, ob alle Gesprächspartner transkribiert werden müssen, ist eine Trennung der Beiträge sinnvoll. Ein mögliches Vorgehen in Octra ist folgendes:

- Im Signal Segmentgrenzen am Beitragsende eines Sprechers oder vor einem Signalabschnitt mit Überlappung setzen.

Abbildung 5: Pro Sprecherbeitrag ein Segment mit Grenzen markieren

- Den Überlappungsbereich als eigenes Segment markieren.

- Bei der Transkription der Segmente einen Marker für den Sprecher setzen, z. B. 'SYS:', 'KUNDE:' (Abb. 6).

Abbildung 6: Sprecher mit eigenem Code im Transkript markieren

- In der Transkriptionsübersicht sieht man dann sofort, welcher Sprecher wann gesprochen hat (Abb. 7).

Es ist also möglich, aber aufwendig – Oetra ist als Transkriptionstool für einzelne Sprecher entwickelt, die vorgeschlagene Lösung ist ein Weg, die Transkription auch mehrerer Sprecher durchzuführen.

Anhand der Sprechercodes können anschließend Segmente einzelnen Sprechern zugeordnet werden. Dank der Segmentgrenzen kann man die einzelnen Beiträge automatisch aus dem Signal schneiden und so z. B. Überlappungen in anderen Editoren wie ELAN oder Praat transkribieren. Dies ist technisch einfach möglich, auch weil Oetra eine Vielzahl an Ausgabeformaten für die Transkription bietet.

4.2 Dateiformate

Oetra unterstützt verschiedene Dateiformate für den Im- und Export von Transkripten. Einige der Formate unterstützen Annotationen auf mehreren Ebenen, z. B. AnnotJSON, TextGrid, usw. Werden Inhalte aus diesen Dateiformaten importiert fragt Oetra, welche Ebene zur Transkription verwendet werden soll; der Inhalt dieser Ebene wird dann in Oetra angezeigt und kann verändert werden. Beim Export werden alle vorhandenen Ebenen exportiert.

The screenshot shows the OCTRA web interface. At the top, there is a navigation bar with the text 'OCTRA v1.2.7 (local)' and 'OCTRA - Orthographic Transcr'. Below this, a modal window titled 'Statistik' is displayed, showing a table with the following data:

Segmente insgesamt	Segmente transkribiert	Segmente mit Pausen	Segmente ohne Inhalt
23	17	6	0

Below the statistics, a red message indicates '(1) Fehler gefunden'. The main part of the modal is titled 'Transkript' and contains a table with the following columns: 'Segment', 'Transkription', and 'Stille überspringen'. The transcript entries are as follows:

Segment	Transkription	Stille überspringen
# 01	SYS: unser Sprachdialogsystem bietet Ihnen Fahrplauskünfte rund um die Uhr	▶
# 02	SYS: wenn Sie innerhalb des Dialogs Informationen benötigen sagen Sie einfach Info	▶
# 03	SYS: nennen Sie bitte den gewünschten Start- und Zielbahnhof	▶
# 04	KUNDE: München und Hannover	▶
# 05		▶
# 06	SYS: Sie möchten also von München Hauptbahnhof nach Hannover Hauptbahnhof reisen	▶
# 07	KUNDE: richtig	▶
# 08		▶
# 09	SYS: bitte nennen Sie Datum und Uhrzeit für Ihre Reise	▶
# 10	KUNDE: sechszwanzigster Oktober zwölf Uhr	▶
# 11		▶
# 12	SYS: Sie möchten also am sechszwanzigsten Oktober um zwölf Uhr abfahren	▶

A red triangle icon is visible next to segment # 03, indicating a syntax error. At the bottom of the modal, there is a 'SCHLIESSEN' button.

Abbildung 7: Liste mit Segmenten mit Sprecher-codes. Das rote Symbol weist auf einen Syntax-Fehler in der Transkription dieses Segments hin.

AnnotJSON

AnnotJSON ist ein JSON-Format in UTF-8 Kodierung, das in Emu Sprachdatenbanken verwendet wird. Es unterscheidet drei Arten von Segmenten: das **Item** ohne Samplepunkt, ein **Event** mit einem Samplepunkt und das **Segment** mit Anfangssamplepunkt und Dauer in Samplepunkten. Aus den Samplepunkten kann mithilfe der Samplerate ein Zeitpunkt berechnet werden.

In AnnotJSON sind Segmente zu Annotationsebenen zusammengefasst, und Links geben die Beziehungen zwischen Segmenten an. Diese Beziehungen können zwischen Elementen innerhalb einer Ebene bestehen, oder zwischen Elementen verschiedener benachbarter Ebenen.

AnnotJSON ist in [WHJ17] beschrieben.

```
{
  "name": "014_Komm",
  "annotates": "014_Komm.wav",
  "levels": [
    {
      "name": "Tier_1",
      "type": "SEGMENT",
      "items": [
        {
          "id": 1,
          "labels": [
            {
              "name": "Tier_1",
              "value": "ja"
            }
          ],
          "sampleStart": 0,
          "sampleDur": 35120
        },
        {
          "id": 2,
          "labels": [
            {
              "name": "Tier_1",
              "value": "erstmal Hallo ich bin total beeindruckt über eure Vorträge ähm
                ich habe mir natürlich auch überlegt was ich machen soll "
            }
          ],
          "sampleStart": 35120,
          "sampleDur": 123408
        }
      ],
      ...
    }
  ]
}
```

TextGrid

TextGrid ist das Standardformat von Praat [Boe01]. TextGrid hat sich trotz einiger Mängel (ausschließlich zeitbasierte Elemente, keine expliziten Beziehungen zwischen Elementen, keine Kennzeichnung der Kodierung, keine Referenz auf das annotierte Sprachsignal, schwierig zu parsen) als Austauschformat für zeitalignierte Mehrebenen-Annotationen durchgesetzt.

```
File type = "ooTextFile"
Object class = "TextGrid"

xmin = 0
xmax = 352.3413125
tiers? <exists>
size = 1
item []:
  item [1]:
    class = "IntervalTier"
    name = "Tier_1"
    xmin = 0
    xmax = 352.3413125
    intervals: size = 97
    intervals [1]:
      xmin = 0
      xmax = 2.195
      text = "ja"
    intervals [2]:
      xmin = 2.195
      xmax = 9.908
      text = "erstmal Hallo ich bin total beeindruckt über eure Vorträge ähm
        ich habe mir natürlich auch überlegt was ich machen soll "
...

```

Tabellenformat (CSV)

Im Tabellenformat wird jedes Segment als Zeile mit vier Tabulator-getrennten Spalten in UTF-8 Kodierung gespeichert. Die Reihenfolge der Spalten ist `tmin`, `tier`, `text` und `tmax`. Dieses Format eignet sich besonders zum Austausch mit Datenbanken, Statistikpaketen und Tabellenkalkulationsprogrammen.

```
tmin tier text tmax
0 Tier_1 ja 2.195
2.195 Tier_1 erstmal Hallo ich bin total beeindruckt über eure Vorträge ähm
  ich habe mir natürlich auch überlegt was ich machen soll 9.908
...

```

Der Umbruch in der zweiten Zeile ist nur zur besseren Lesbarkeit eingefügt. Tatsächlich darf ein Annotationslabel weder Zeilenumbruch noch Tabulatorzeichen enthalten.

BAS Partiturformat

Das BAS-Partiturformat ist ein Mehrebenen-Annotationsformat für symbolische und zeitbezogene Segmentdaten. Eine BPF-Datei hat mindestens die Referenzebene `ORT` für den orthographischen Wortlaut der transkribierten Äußerung. In dieser Ebene sind die Elemente durchnummeriert. Andere Annotationsebenen können sich auf die Elemente der Referenzebene beziehen.

In BAS Partiturdateien, die aus Octra exportiert wurden, stehen die Daten in der zeitlosen Ebene `ORT` bzw. der zeitalignierten Ebene `TRN`, die die Segmentgrenzen und die darin enthaltenen Wortsegmente beschreibt.

```
LHD: Partitur 1.3
SAM: 16000
NCH: 1
LBD:
ORT: 0 ja
ORT: 1 erstmal
ORT: 2 Hallo
ORT: 3 ich
ORT: 4 bin
ORT: 5 total
ORT: 6 beeindruckt
ORT: 7 über
ORT: 8 eure
ORT: 9 Vorträge
ORT: 10 ähm
ORT: 11 ich
ORT: 12 habe
ORT: 13 mir
ORT: 14 natürlich
ORT: 15 auch
ORT: 16 überlegt
ORT: 17 was
ORT: 18 ich
ORT: 19 machen
ORT: 20 soll
...
TRN: 0 35120 0 ja
TRN: 35120 123408 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 erstmal Hallo
    ich bin total beeindruckt über eure Vorträge ähm ich habe mir natürlich auch überlegt was
    ich machen soll
```

Der Zeilenumbruch in den letzten Zeilen wurde zur Verbesserung der Lesbarkeit eingefügt. Tatsächlich darf ein Transkriptionslabel keinen Zeilenumbruch enthalten.

Das BAS Partiturformat ist in [SBGW98] beschrieben. Online ist das Format unter

<http://www.bas.uni-muenchen.de/forschung/Bas/BasFormatsdeu.html>

beschrieben.

Protokolldaten

Octra erlaubt das Protokollieren des Transkriptionsvorgangs. Dies ist allgemein für die Analyse der komplexen Tätigkeit der Transkription nützlich als auch hilfreich bei der Ausbildung von Transkribierern. Das Protokollieren kann im Einstellungen-Menü an- und ausgeschaltet werden.

Transkriptionsprotokolle werden als JSON-Objekte in UTF-8 Kodierung gespeichert.

```
{
  "version": "1.0",
  "encoding": "UTF-8",
  "projectname": "local",
  "lastupdate": "Wed, 28 Feb 2018 12:24:31 GMT",
  "duration": 5637461,
  "samplerate": 16000,
  "audiofile": "014_Komm.wav",
  "logs": [
    {
      "timestamp": 1519812702887,
      "type": "editor",
      "context": "2D-Editor",
      "value": "changed"
    },
    {
      "timestamp": 1519812825591,
      "type": "shortcut",
      "context": "multi-lines-viewer",
      "value": "boundary:add",
      "playerpos": 0,
      "caretpos": -1
    },
    {
      "timestamp": 1519812832036,
      "type": "shortcut",
      "context": "multi-lines-viewer",
      "value": "boundary:add",
      "playerpos": 0,
      "caretpos": -1
    },
    {
      "timestamp": 1519812833877,
      "type": "shortcut",
      "context": "multi-lines-viewer",
      "value": "boundary:add",
      "playerpos": 0,
      "caretpos": -1
    },
    ...
  ]
}
```

Literatur

- [Boe01] Paul Boersma. Praat, a system for doing phonetics by computer. *Glot International*, 5(9/10):341–345, 2001.
- [PD17] Julian Pömp and Christoph Draxler. OCTRA – A configurable browser-based editor for orthographic transcription. In *Proceedings Phonetik und Phonologie*, pages 145–148, Berlin, 2017.
- [SBGW98] F. Schiel, S. Burger, A. Geumann, and K. Weilhammer. The partitur format at BAS. In *Proc. LREC*, Granada, 1998.
- [WHJ17] Raphael Winkelmann, Jonathan Harrington, and Klaus Jänsch. Emu-SDMS: Advanced Speech Database Management and Analysis in R. *Computer Speech and Language*, 2017.